

I + D + ... Aguacate

Jesús Leal^{1*}

¹Oficina de Comercialización de Tecnología, Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. *jesus.lealr@correo.buap.mx

México le ha regalado al mundo entero las delicias de este fruto milenario, destacando por ser el principal productor y exportador de aguacate a nivel mundial en los últimos años. En el año 2014 se obtuvo una cosecha de 1 millón 100,000 toneladas del fruto, monto que representa más de 50% de la producción mundial que osciló en 2 millones 100,000 toneladas. En cuanto a las exportaciones, Estados Unidos y Japón son algunos de los principales compradores de aguacate con 600,000 toneladas y 40,000 toneladas respectivamente.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los niveles productivos de aguacate en México están muy por encima de los niveles productivos registrados por Colombia, Indonesia, Estados Unidos y La República Dominicana. Considerados estos últimos los subsiguientes principales productores de aguacate a nivel mundial.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) nos confirma la superioridad que tiene el campo mexicano en la producción de aguacate y su posición exportadora a nivel mundial, que por ende beneficia la economía del país.

Aunado a esto, las características geográficas y climáticas nacionales son factores importantes que le permiten contar con dicha ventaja, ya que se tiene una extensión territorial muy amplia; con hectáreas de riego y temporal que son destinadas a las actividades agrícolas y el 16% del territorio cuenta con un clima templado, mismo que es idóneo para el crecimiento del aguacate.

Pese a que existen ventajas, aún queda un aspecto importante que no se ha identificado hasta el momento, y éste es la falta de innovación tecnológica en las plantaciones de aguacate; las escasas actividades de I +D que se llevan a cabo dentro de las empresas, las tenues alianzas de investigación (Empresa – Universidad) para resolver problemas previamente identificados o crear una ventaja innovadora que haga la diferencia en el mercado internacional.

Según proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para el año 2050 la población mundial alcanzará los 9,600 millones de habitantes, es por esto que el sector agrícola debe implementar nuevas tecnologías para la optimización de la producción ya que cada vez se hará más difícil sostener económicamente los sistemas agrícolas que actualmente se aplican en dicho Sector.

Datos consultados del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en la superficie agrícola mexicana la mayor parte de la tecnología aplicada a cultivos y plantaciones, esta última es la técnica aplicada al aguacate, son los fertilizantes químicos—(en su mayoría nitrogenados, que dañan el medio ambiente), con un uso del 51.5%, seguido de los Herbicidas 31.1% y los Abonos Naturales con un 15.2%.

Esto refleja la falta de actividades de investigación y desarrollo tecnológico dentro de las empresas que se dedican a las plantaciones o cultivos en general, pero al mismo tiempo nos refleja una oportunidad, y esta es la de fomentar las actividades de I + D, específicamente en las industrias aguacateras, con el fin de crear tecnologías ajustadas a sus

necesidades, que permitan el desarrollo continuo, la eficiencia productiva y el crecimiento conjunto, tanto del capital humano como del capital contable.

En resumen, es importante la creación de nuevas tecnologías para la propia optimización de la producción; las tecnologías aplicadas hasta el día de hoy a través de los años terminarán siendo rudimentarias y costosas. México posee una ventaja competitiva en la producción y exportación de aguacate a nivel mundial, por lo que es necesario realizar estudios y mayor investigación para la implementación de técnicas innovadoras que rindan frutos a largo plazo, la ayude a ser sustentable en cualquiera de sus ámbitos y cree un abanico de oportunidades tanto a productores, distribuidores, consumidores, compradores y trabajadores, entre otros más que estén inmersos en el largo proceso de la comercialización del aguacate.